

Análisis de la problemática de las mipymes en el municipio de Zacapoaxtla

G. Mejía Méndez*, O.J. Zapata Nava, D. Gómez Bonilla, L.E. Hernández Galindo, L. Munguía Inés

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla, Km 8. Colonia Totoltepec. C.p. 73680. Tel 595 11 33 408

* mejia@colpos.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El difícil momento por el que atraviesan las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el contexto nacional, hace necesario estudiar su problemática. La importancia de las mipymes radica en que representan el 97% de los negocios del país, y generan la mayor parte del empleo. Las mipymes tienen limitantes internas que impiden su crecimiento y desarrollo. La falta de una política económica que inyecte vitalidad hace que su entorno sea más complicado. La presente investigación descriptiva mediante una muestra de 132 unidades económicas en el municipio de Zacapoaxtla, encontró que los principales problemas son: su tamaño, el 97.7% son micronegocios, un 44.6% con tres años en el mercado, el 57% se encuentra en la informalidad, y casi en su totalidad tienen problemas de financiamiento, además de no recibir apoyo gubernamental. Esto explica lo difícil que es para las mipymes permanecer en el mercado por cuestiones estructurales de la economía.

Palabras Clave: limitantes, economía, informalidad

Abstract

The difficult time that micro, small and medium enterprises (mipymes) go through in the national context, makes it necessary to study their problems. The importance of mipymes is that they represent 97% of the country's businesses, and generate the majority of employment. mipymes have internal limitations that impede their growth and development. The lack of an economic policy that injects vitality makes its environment more complicated. The present descriptive investigation through a sample of 132 economic units in the municipality of Zacapoaxtla, found that the main problems are: its size, 97.7% are micro-businesses, 44.6% with three years in the market, 57% are in informality, and almost all have financing problems, in addition to not receiving government support. This explains how difficult it is for mipymes to remain in the market due to structural issues in the economy.

Keywords: constraints, economy, informality

Introducción

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, lejos de significar una área de oportunidad para la micro y pequeña empresa, vino a traer fatales consecuencias que agudizó su permanencia dentro del mercado. A partir de los últimos años en el país se da un proceso de changarrización, y la estructura económica es totalmente endeble. El Instituto Nacional de

Geografía e Historia (INEGI), a través de su Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (Enaproce, 2018) da cuenta de la situación que guardan las empresas en el país, y el 97.6 % son micros o muy pequeños negocios, de los cuales se genera el 75.4% del empleo del país, la correspondencia con de esas cifras con los datos del empleo informal que ronda en el 60% es crítico. ¿Qué situación guardan estos negocios, y sus limitantes para prosperar en un ambiente económico bastante adverso?

La importancia de las mipymes es crucial en el desarrollo del país, aunque es poco el valor agregado que generan, acaparan el 11.4% de las ventas, mientras los grandes corporativos con poca presencia en el país, acaparan el 64.4% de las ventas. Una situación tan desventajosa para los pequeños negocios que siempre están vulnerables frente a las grandes firmas porque no pueden competir contra ellas.

Estos negocios emplean la mano de obra que se encuentra libre y que no puede ser adsorbida por los demás factores (Saavedra, 2008). En ese sentido también las Mipymes producen productos de bajo valor agregado.

En el caso del municipio de Zacapoaxtla el desarrollo de las pequeñas empresas ha venido aumentando en los últimos años. La actividad comercial dentro del municipio es económicamente importante, en primer lugar por ser punto de entrada de los pueblos de la Sierra Nororiental, que acuden a comprar o vender sus productos dándole una dinámica comercial a la región. Si la dinámica a nivel nacional de las Mipymes es su proliferación por la endeble estructura económica del país, es muy conveniente que los estudios locales nos ayuden a entender las consecuencias de este fenómeno en el corto plazo. Por ello la siguiente investigación mediante un estudio descriptivo nos ayudará a comprender la situación por la que atraviesan estas unidades económicas.

Metodología

El estudio se realizó en el municipio de Zacapoaxtla, el cual tuvo como objetivo investigar la problemática de las mipymes, e identificar los factores que ayudan o inhiben su eficiencia. Para la interpretación e integración de datos se utilizara la siguiente técnica de investigación: aplicación de encuestas con 27 preguntas con opciones múltiples; implementando técnicas para cálculos estadísticos para la determinación de la muestra, ubicada en la zona geográfica centro de la ciudad de Zacapoaxtla Puebla.

La finalidad de convertir nuestros datos en información cuantitativa, consecutivamente reflejadas en gráficas en Excel, nos ayudara a detectar los factores y comportamientos que se presentan en las mipymes. El instrumento de investigación fue aplicado a una muestra obtenida con base a al total de unidades económicas. El instrumento se aplicó durante el mes de septiembre del 2018. Para poder determinar la población objetivo, se tomaron en cuenta los datos estadísticos obtenidos de INEGI sobre las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio de Zacapoaxtla, y se utilizó la formula estadística para la determinación de la muestra, para la cual se tomó en cuenta el 95% de confianza y un 5% de error permisible.

$$n = \frac{\frac{Z^2(p)(1-p)}{\beta^2}}{1 + \left(\frac{Z^2(p)(1-p)}{\beta^2 N}\right)}$$

N= 677 P= probabilidad a favor 50% Q = probabilidad en contra 50%

D= margen de error calculado con z= 1.28 al tener un nivel de confianza del 95% $\beta = 0.05$ al tener un nivel del precisión del 95%

$$n = \frac{\frac{(1.28)^2(0.5)(1-0.5)}{(0.05)^2}}{1 + \left(\frac{(1.28)^2(0.5)(1-0.5)}{(0.05)^2(677)}\right)}$$

$$n = \frac{\frac{(1.63)(0.25)}{0.0025}}{1 + \left(\frac{(1.63)(0.25)}{(0.0025)(677)}\right)}$$

$$n = \frac{0.4096}{0.0025}}{1 + \left(\frac{0.4096}{1.6925}\right)}$$

$$n = \frac{163.84}{1.2420}$$

$$n = 131.9162$$

$n = 131.9162$

Para la recolección y recopilación de datos se llevó a cabo la utilización de herramientas informáticas, del programa “Google Forms”, en donde se emplearon métodos para lograr obtener información cuantitativa para la representación gráfica.

Resultados y discusión

Giro comercial

Respecto al giro comercial la tendencia de la tercerización de la economía está presente sin embargo es con un nivel de precarización en los negocios.

Figura 1. Giro comercial

Del total de las mipymes encuestadas en Zacapoaxtla se obtuvo que el 59.5% se encuentra en el sector comercial (minorista, mayorista, comisionista) y el sector industrial con un 9.9% (Panaderías, tortillerías, carpinterías, Estructuras metálicas, Confección de prendas de vestir) y por último el sector servicios corresponde con un 30.5%

Tamaño

El tamaño de los negocios tiene correspondencia con las cifras dadas por el INEGI en su encuesta nacional sobre Productividad y Competitividad de las Mipymes ya que se encontró que las microempresas del municipio corresponden a un 97.7%. Las empresas de mayor tamaño ocupan una proporción marginal.

Figura 2. Tamaño de la unidad económica

Años en el mercado

La tendencia de los micronegocios negocios a nivel nacional es aparecer y desaparecer en los cinco primeros años, de ello se desprende que encontramos que en el municipio la mayor parte de las empresas son de reciente creación, y sólo un 22.3% se han ido consolidando.

Figura 3. Edad de las empresas

El tamaño y difícil entorno económico influyen para que las empresas no puedan ampliarse internamente ni lograr hacer economía de escala con otra sucursal, teniendo que sólo el 20.29% cuenta con otra sucursal más

Figura 4. Unidades con más de una sucursal

Informalidad

Aunque las empresas reportaron estar legalmente constituida, la mayor parte de las unidades económicas sólo cuentan con permisos de la autoridad municipal, aun así se detectó que el 47.3% son empresas informales.

Figura 5. Formalidad de los negocios

El 82.4% de las empresas se encuentran bajo un régimen fiscal de persona física, esto refuerza la hipótesis de que son empresas que continúan consolidando.

Figura 6. Régimen fiscal de las empresas

Salarios de los trabajadores

Una parte fundamental para el correcto funcionamiento de las empresas es la remuneración a los trabajadores por la actividad realizada, en ese sentido los pequeños negocios derivado del poco margen de utilidad ofrecen salarios muy bajos.

El sueldo promedio quincenal de los obreros y manuales oscila los \$1500-\$3000. El personal administrativo gana entre los \$1,500-\$3,000. Y los directivos tienen un sueldo estándar de \$2,000-\$4,000.

Figura 7. Salarios de los trabajadores

Frecuencia con la que se contrata personal

Hay un índice alto de contratos por un año de un 54.7%. Mientras que casi la mitad un 23.6% logra establecer contratos de 3 años en adelante. Así mismo casi la otra mitad corresponde a un 20.8% que se contrata cada año. La rotación de personal es notable debido al cambio constante de personal.

Figura 8. Rotación de personal

Predomina el contrato por tiempo indefinido con un 53.7% mientras que el contrato verbal corresponde un 30.9% se deben de incrementar contratos formales establecidos para disminuir la rotación de personal.

Figura 9. Tipo de contratos

Escolaridad de los empleados

La edad de los trabajadores de acuerdo a los datos recabados va de los 18 a los 30 años. Muchos de ellos apenas terminaron la preparatoria mientras que muy pocos cuentan con una carrera profesional. Los Administrativos tienen mejor conocimiento académico debido a que la mitad tiene una carrera concluida.

Figura 10. Escolaridad

12. Nivel de rentabilidad de la empresa.

La rentabilidad de las empresas es media en un 69.8%, en el nivel bajo y alto ocupan el 14% de todos los micro negocios y el resto que es de 2.2% su nivel de rentabilidad es de muy bajo. En ese sentido es difícil que un empresario señale que le va muy bien, por lo que regularmente la respuesta se queda en términos de medios.

Figura 11. Rentabilidad de la empresa

Problemática

Los resultados obtenidos de la problemática encontrada en las mipymes siguen la misma tendencia de los análisis que se han realizado a nivel nacional.

Figura 12. Problemática de las mipymes

Los principales obstáculos a los que se enfrentan estos pequeños empresarios, es que un 71% señala la falta de recursos que se requieren en una empresa, 13.6% es por la falta de capacitación ya que los microempresarios no conocían los requerimientos para formar una empresa, el 11% por la falta de conocimientos y el resto de 4.2% por la carencia de destrezas empresariales que se necesita para formar una empresa.

Financiamiento

El financiamiento es el principal obstáculo para poner un negocio, la mayoría no recibe apoyos a la hora de tomar la decisión de emprender.

Figura 13. Financiamiento

La gran mayoría de los microempresarios formaron su pequeña sin financiamiento de otros establecimientos y ocupan el 90% de los micro negocios y el 10% si contaron con financiamiento.

Figura 14. Tipo de financiamiento

De los encuestados el 90% su principal financiamiento fueron los recursos propios con la que contaban en ese momento, el 5% obtuvo financiamiento con tarjetas de crédito para adquirir materia prima, el 3% obtuvo el crédito de sus proveedores y el resto que del 2% con prestamistas particulares.

¿Qué tipo de Herramientas administrativas manejan las Mipymes?

Figura 15. Herramientas administrativas de las mipymes.

De los pequeños negocios en la región nos interesaba saber las herramientas administrativas que se utilizan por lo que se obtuvo que solo el 73.1% utiliza manuales (de procesos, de calidad, inducción.), el 15.4% utiliza organigramas para determinar los puestos y funciones dentro de la organización no sin antes mencionar que el 7.7% utiliza diagramas para su administración y por último el 3.8% utiliza caras de distribución de análisis.

Conclusiones

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Zacapoaxtla presentan las mismas problemática que a nivel nacional, la falta de organización, incertidumbre en el mercado y la economía, dificultades para invertir y muy poco acceso de financiamiento.

Los problemas derivados de su tamaño repercuten en bajas utilidades y bajas ventas.

Caen en un círculo vicioso ya que por falta de recursos no pueden mejorar su productividad, y por la baja productividad no pueden aplicar mejores procesos administrativos ni contratar de forma permanente a sus empleados.

Las Mipymes son la principal actividad económica dentro del municipio, pero sin el apoyo gubernamental de una política económica favorable a ellas, su permanencia está llena de incertidumbre.

La política pública debe intervenir en la consolidación de los pequeños negocios, porque la mayor parte del empleo depende de estos. Seguir con la misma problemática lo único que provoca en el corto plazo es que la estructura económica del país se encuentre totalmente vulnerable y propensa al colapso económico.

Referencias

1. Dussel, E. (2001) Claroscuros Integración exitosa de las pequeñas empresas y medianas empresas en México. Mexico.
2. Instituto Nacional de Historia Geografía e Historia (INEGI, 2017), Resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
3. Garza C, (2000) Creación de Mipymes: Objetivo Emprendedor (2010) Ingenierías, Vol. 3 No. 9.
4. Gongora G, (2010). El apoyo a la innovación de la Pyme en México. Un estudio exploratorio. Revista Investigación y Ciencia, Núm. 47. México.
5. Guapatín, C. (2003) Observatorio MIPYME: doce países de la región. Banco Interamericano de Desarrollo.
6. Mejía M, (2016) Precariedad del empleo rural en la Sierra Norte de Puebla. Congreso Multidisciplinario. México.
7. Pérez, Martha (2004). La PyME en el Tolima: características y problemas. En: Revista cuadernos de investigación. No. 7 Universidad Corunversitaria Mayo. p. 37– 54.
8. Saavedra G, (2007) Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica: Un estudio comparativo. Actualidad Contable Vol 11, núm. 17. Venezuela
9. Solleiro, J., & Castañón, R. (2005). Competitividad y sistemas de innovación: los retos para la inserción de México en el cotexto global. Revista Iberoamericana, 5(15), 165-197.